

QURILISH MATERIALLARI SINOV LABAROTORIYALARI FAOLIYATIDA METOLOGIYA STANDARTLASHTIRISH TIZIMINING MUAMMOLARI.

t.f.d., prof **Xakimov O.Sh**

Eshmurodova Oygul Shuhrat qizi

TAQI magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada qurilish materiallari sinov laboratoriyalari faoliyatida metologiya standartlashtirish tizimining muammolari haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** qurilish, yog'och, sement, texnika, texnologiyalar, yarim tayyor, laboratoriya.*

Hozirgi kunda Mustaqil O'zbekiston Respublikasining gullab-yashnashi uchun xalq xo'jaligi, jumladan, qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlarini yangi texnologiya va texnika asosida rivojlantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Buning uchun xomashyolar va ularning manbalaridan oqilona foydalanish zarur. Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligi va sanoatning barcha tarmoqlarida xomashyo, yarim tayyor mahsulot qurilish materiallari sifatida yog'ochning roli kundan-kunga oshib bormoqda. Yog'ochdan asosan tabiiy yoki qayta ishlangan holda foydalaniladi. Shu bilan ayrim turli-tuman buyumlarning asosi yog'och hisoblanadi. Xalq xo'jaligida ishlatilish hajmi va turli-tumanligi bilan yog'och boshqa materiallarga nisbatan ko'proq ishlatiladi. Yog'ochdeganda, biz arralab yiqitilgan va ildiz hamda shox- shabballardan tozalangan daraxt tanasini tushunamiz. Yog'ochdan qurilishda rom, eshik, pollar qurishda keng foydalaniladi: undan shuningdek, mebel, idishlar, shpallar, sport inventari ko'prik va kemalarning elementlari, musiqa asboblari va hokazolar yasaladi. Tabiiy va presslangan yog'ochdan mashinasozlikda foydalaniladi; u kon sanoatida mahkamlash materiallari sifatida ishlatiladi; yog'och selluloza-qog'oz sanoatida, oziq achitqilari olishda, kord (shina sanoatida), viskoza

tolasi (to'qimachilik sanoatida), furfurool (plastmassa, sintetik tolalar) ishlab chiqarishda asosiy xomashyo bo'lib xizmat qiladi. Yog'ochning qurilish materiali sifatida ko'p ishlatilishiga sabab, uning yuqori fizika-kimyoviy xossalari, yaxshi ishlanuvchanligi, shuningdek, kimyoviy va mexanikaviy ishlov berish yo'li bilan yog'ochning ayrim xossalarini samarali o'zgartirishning usullari mavjudligidir. Yog'och oson ishlanadi va issiqlik o'tkazuvchanligi past, yetarli darajada mustahkam, zarba hamda tebranish nagruzkalariga yaxshi qarshilik ko'rsatadi, quruq sharoitda uzoq vaqt chidaydi. Yog'och quruq sharoitda uzoq vaqt chidaydi, shu bilan birgalikda yog'ochning kamchiliklari ham mavjud, u yonadi, chirydi, hashorat va zamburug'lar ta'sirida emiriladi. Gikroskopligi sababli shishadi va quriydi egiladi va yoriladi.

Yog'ochdan qurilish materiallari, buyumlar tayyorlashda yelimlar, lak, bo'yoqlar, pardozlash plyonkalari, plasmassalar va boshqa materiallardan ham foydalaniladi. Masalan, yelimlangan yog'och foksirindida tayyorlanadi. Yog'ochning xossalari hisobiga olingan holda undan qishloq xo'jaligi va sanoatning turli sohalarida foydalaniladi.

Yog'och va yog'och materiallar xalq, xo'jaligining hamma tarmoklarida keng kullaniladi. Undan qurilish vainshootlarda, avtomobilsozlik, vagonsozlik, ximiya va kumir sanoatida, qog'oz-sellyuloza sanoatida, faner, mebel, sport inventarlari, gugurt ishlabchiqarish, etil spirti, sintetik kauchuk, turli loklar, buyoqlar ishlab chiqarish sohalarida ham keng foydalaniladi.

Yog'och materiallarning bunday keng kulamda ishlatilishiga sabab texnik xossalarining yuqoriligi va qulayligidir. Yog'ochni ishlash ancha oson. Vazni yengil, puxtaligi yukori, issikushk va elektr tokini yomon utkazadi, kislota va ishqorlar ta'sirida tez yemirilmaydi. Kupchilik yog'ochlarning tashki kurinishi chiroyli bo'lib, puxta elimlanuvchi buladi va yaxshi pardozlanadi. SHungaqaramasdan, yogochlar turli kamchiliklardan xam xoli emas, ya'ni, temperatura, namlik uzgarishi natijasida yog'och qurib, tez deformatsiyalanadi (tob tashlaydi), nam tortib shishadi, yoriladi va hokazo.

Yog'ochning pishiqligi. qattiq.ligi va boshqa mexanik xossalari, metallardagi

singari, turli yunalishda turlichadir. Nam ta'sirida yogochning mexanik xossa lari keskin uzgaradi. Yog'och oson alanganadi, chirishga, hasharotlarning kemirishiga qarshilik kursata olmaydi, bu esa uning snfatini pasaytirishga olib keladi.

Hozirgi vaqtda yog'ochni qayta ishlash sanoati korxonalarida mexanik xususiyatlari yanada yuqori bo'lgan yangi tur yog'och materiallar ishlab chiqarilmoqda va xalq xo'jaligining turli sohalarida keng ishlatilmoqda.

Yog'och ishlash korxonalarida chiqadigan chiqindilar — qipiq va payrahalarni presslash yuli bilan tayyorlanayotgan yog'och materiallar tabiiy yog'ochlarda uchraydigan har qanday nuqsonlardan, kamchiliklardan xoli, puxtalik jihatidan ustun bo'lib, ayrim hollarda metall o'rnini ham bosmokda (presslangan yog'och materiallardan hatto podshipniklar va mashina detallari tayyorlanadi).

Sanoatda ishlab chiqarilayotgan ayrim presslangan yog'och materiallar qurilishlarda, mebel ishlab chiqarish korxonalarida ham keng ishlatilmoqda.

Yog'och materiallardan turli buyumlar ishlab chiqarish uchun eng avvalo, tegishli materialdan turli va tejamkorlik bilan foydalanish, tayyorlangan buyumning sifatiga e'tibor berish, ishlatiladigan yog'och materialning turini, tuzilishini, xususiyatini, unga ishlov berish texnologiyasini bilish juda katta ahamiyatga ega. SHuning uchun har qanday yog'och materiallar texnikada asosiy qirqim (ko'ndalang, radial va tangen-tal) buyicha tekshirilib, ma'lum sohada ishlatish uchun tavsiya qilinadi (rasm).Daraxtdagi tapaning yog'ochlik qismi (po'stloq) ost, mag'iz va o'zakdan iborat. Kambiy hujayralarining rivojlanishi (kuzda susayib, yozda tezlashadi) natijasida, yillik halqalar hosil bo'ladi. Chunki kambiy hujayralarining rivojlanishi va bo'linishidan hosil bo'lgan yangi hujayralarning tananing yog'ochlik qismiga o'tadigan miqdori ko'p bo'lib, ular yirik va yupqa po'stloqli bo'ladi. Natijada, yog'ochlikning bahor faslida hosil bo'lgan qismidagi rovak to'qimaning zichligi kam va yumshoq bo'ladi. Yog'ochda, xususan, kuzda kambiyning aktivligi susayadi, hujayralar maydalanib, qalin po'stloqli bo'la boradi va zichligi ortadi. Oqibatda, yoz faslida hosil bo'lgan yog'ochning qattiqligi yuqori bo'ladi. Yog'ochlikka o'tgan kambiy xujayralarning zichligi kam bo'lgan qismi oqishroq tusga ega bo'lib, zichligi ortiq bo'lgan qismining rangi qoramtir bo'ladi. Bu hol

daraxtning o‘shish davrida har yili takrorlanib, o‘z navbatida, yillik halqalarning hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi. SHuning uchun daraxt yoshini aniqlash maqsadida kesilgan g‘o‘larning ko‘ndalang qirqimidagi yillik halqalar hisoblanadi. Yillik halqalarning ortishi natijasida tana yo‘g‘onlasha boradi.

Respublikada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatini va eksporti hajmlarini oshirish, ularning xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqarilishini ta‘minlash hamda mavjud sinov va kalibrlash laboratoriyalarini modernizatsiya qilish, shuningdek aholiga sifatli va xavfsiz mahsulotlarni yetkazib berish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Iqtisodiyot va sanoat vazirligi hamda “O‘zstandart” agentligining:

“O‘zstandart” agentligining “Respublika sinov va sertifikatlashtirish markazi” davlat korxonasini 2020-yil 1-yanvardan “O‘zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi” davlat korxonasiga (keyingi o‘rinlarda — “UzTest” davlat korxonasi) aylantirish hamda uning muassisi etib Standartlashtirish, sertifikatlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish ilmiy-tadqiqot institutini belgilash to‘g‘risida qaror qabul qilingan. Unga ko‘ra 2019-2020-yillarda Toshkent shahrida xalqaro tashkilotlarning (ISO, IEC, UNECE, EN, CODEX STAN) standartlari, talab va me‘yorlariga muvofiq oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, elektrotexnika, yengil sanoat, mashinasozlik, qurilish, polimer va kimyo sanoati mahsulotlari hamda yuqori texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sinovlarini to‘liq amalga oshiradigan zamonaviy sinov va nazorat laboratoriyalaridan iborat “UzTest” davlat korxonasining sinov va nazorat kompleksini tashkil etildi.

“O‘zstandart” agentligi tizimi tashkilotlariga, istisno tariqasida, sinov, kalibrlash va qiyoslash laboratoriyalarini tashkil etish doirasida 2021-yilga qadar o‘z mablag‘lari hisobiga import qilinadigan laboratoriya jihozlari, asbob-uskunalari, standart namunalar, kimyoviy reaktiv va reagentlarni xarid qilish uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar tuzishga ularni O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat

vazirligi huzuridagi “Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi” DUKda ekspertizadan o‘tkazish sharti bilan ruxsat etildi.

UzTest” davlat korxonasi sinov va nazorat kompleksi tarkibidagi sinov laboratoriyalari mahsulot sinovlarini amalga oshirish bilan birga “O‘zstandart” agentligining hamda O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazining buyurtmalari (ish rejalari)ga asosan davlat nazorati bilan bog‘liq sinovlarni (o‘simliklar karantini xizmati va farmatsevtika mahsulotlari bundan mustasno) amalga oshiradi.

Texnika yuksak taraqqiy etgan hozirgi davrda sanoatda yog‘ochdan qurilish materiallardan foydalanish doirasi yanada kengayib bormoqda. Xalq xo‘jaligida turli konstruksion materiallar sifatida yog‘ochlar ma‘lum fizik, mexanik xususiyatlari bilan xarakterlanadi.

Yog‘ochning fizik xossalari. Tegishli materialning butunligiga ta‘sir etmaydigan va uning ximiyaviy tarkibini o‘zgartirmaydigan xossalari, ya‘ni uning rangi, tovlanishi, tob tashlashi, egilishi, tabiiy guli (teksturasi), hidi, nam tortishi, quruvchanligi, zichligi, nam o‘tkazuvchanligi, issiqlik va tovush o‘tkazuvchanligi, elektr o‘tkazuvchanligi yog‘ochning fizik xossalari deb ataladi. Ana shu fizik xossalardan ba‘zilari bilan qisqacha tanishamiz.

Yog‘ochning rangi yoroch materiallarning turlarini va ularning sifatlarini aniklashga imkon beradigan muhim xossalaridan biridir, Yog‘ochning rangi, avvalo, uning turiga va o‘shish sharoitiga bog‘liq. Ko‘pchilik yog‘ochlar (qayin, tol, arg‘uvon, terak, archa) oqish rangli bo‘lib, nursiz izlari bo‘ladi. Eman, shumtol — jiggar rang, qora qayin, akatsiya — oq qizg‘ish yong‘oq, qayrog‘och-qoramtir bo‘ladi. Masalan, radial va tangental yo‘nalish buyicha tilingan taxtalarni randalash natijasida hosil bo‘ladigan tekstura turlicha ko‘rinishda buladi, radial yo‘nalish bo‘yicha, tekstura parallel to‘g‘ri chiziqlardan iborat bo‘lsa, tangental yo‘nalish buyicha esa burchak yoki konus shaklidagi teksturalar mavjud bo‘ladi. O‘zak nurlari va yillik halqalari aniq ko‘rinmaydigan yog‘ochlarning teksturalari uncha aniq va chiroyli ko‘rinmaydi.

O‘zak nurlari va yillik halqalari aniq bilinadigan yog‘ochlarning tabiiy gullari juda chiroyli buladi. Teksturalari chiroyli bulgan yog‘ochlardan mebel korxonalarida pardoz materiali sifatida, qoplovchi material—shpon tayyorlashda keng foydalaniladi. Yong‘oq, nok, chinor, shumtol, eman kabi yogochlar radial va tangental yunalishda tilinganda chiroyli kurinish (gul) lar xosil buladi. Yog‘ochlarda sun‘iy gullar ham hosil qilinadi. Buning uchun tolalarning yo‘nalishiga parallel qilib yoki ma‘lum burchak ostida buyoqlar surtiladi.

Xulosa qilib aytganda Sinov va kalibrlash laboratoriyalarining texnik jihatdan malakaliligiga qo‘yilgan umumiy talablarni belgilovchi davlat standartini tasdiqlanishi hamda sinov va kalibrlash laboratoriyalarining texnik jihatdan malakaliligini ma‘qullash tartibi to‘g‘risidagi nizom loyihasini ishlab chiqilishi va amalga tatbiq etilishi yurtimizda qurilish materiallarning yana sifatli bo‘lib chiqishiga zamin yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.Sh.M.Mirziyoev .“Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. T. “O‘zbekiston” 488 b. 2017 y.
- 2.Mavlonov A., Abdalova S., Allamberganova M., Ilyasova Z. O‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishda ta‘lim texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. T.: “Tafakkur bo‘stoni”, 2013yil 142
3. Bulatov S.S. O‘zbek xalq amaliy bezak san‘ati. T.: Mehnat 1991.
4. Mirzaaxmedov M, Ergashev S. Yog‘och o‘ymakorligi. T.: O‘qituvchi, 1995.
5. O‘rolov A.S. Mo‘jiza yaratish san‘ati. T.: Mehnat 1996.
6. Mehnat ta‘limi fanidan o‘quv dasturi. T.: RTM, 2006.
7. Mehnat ta‘limi fanidan yangi taxrirdagi DTS. T.: RTM, 2006.
8. Alimjonova Dj.I., Aliyev I.T. Kimyo va oziq-ovqat texnologiyasiga oid fanlarni o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar, T.: "Iqtisod -Moliya", 2015, 276 b.